
**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISH
DINAMIKASIGA XOS XUSUSIYATLAR**

Sirojov Shamsiddin Bobirovich

Peshku tumani 14-umumiy o'rta ta'lim maktabining

jismoniy tarbiya fani birinchi malaka toifa o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish dinamikasiga xos xususiyatlar haqida so'z boradi. To'g'ri tashkil etilgan jismoniy tarbiyaning maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkur, xotira, tashabbus, tasavvur, mustaqillikning rivojlanishiga, asosiy gigienik ko'nikmalarning paydo bo'lishiga ko'maklashishi misollar orqali yoritiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha yoshdagi bolalar, jismoniy tarbiya, tafakkur, xotira, tashabbus, ko'nikma.

Ma'lumki, bola unga kattalarning bevosita ta'siri natijasida, mustaqil faoliyat jarayonida, shuningdek, atrof-muhitdan olayotgan axborotlari ta'sirida rivojlanadi. Bolalar ko'p o'yinchoq o'ynaydilar, harakatlanadilar va shu bilan birga atrofdagi voqealarni qiziqish bilan kuzatadilar, suratlarni tomosha qiladilar, turli sabablar yuzasidan ota-onalariga murojaat qilib, ularning topshiriqlarini bajaradilar. [1,2,3].

3 yoshdan 6 yoshgacha, ya'ni maktabgacha bo'lgan davr umumiy sezitivlik nuqtai nazaridan ilk go'daklik davrining to'g'ridan-to'g'ri davomi hisoblanadi. U rivojlanishga bo'lgan ontogenetik potentsialning to'xtovsizligi bilan ifodalanadi. Bu davrda bolada barcha harakat ko'nikmalari rivojlanib, takomillashishda davom etadi, biroq uning tevaragini o'rab turgan olam bilan muloqoti hozircha cheklangan. Asta-sekin bolalar mustaqil bo'la boradilar, ularning organizmi mustahkamlanadi, harakatlari ancha aniq, ishonchli, tezkor bo'ladi. Uy-ro'zg'or buyumlari, o'yinchoqlar bilan bajariladigan harakatlarning takomillashuvi xayotiy tajribaning boyishiga yordam beradi. Harakatlar yanada aniq, ongli, maqsadli bo'lib qoladi [4].

To'g'ri tashkil etilgan jismoniy tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkur, xotira, tashabbus, tasavvur, mustaqillikning rivojlanishiga, asosiy gigienik ko'nikmalarning paydo bo'lishiga ko'maklashadi. Xuddi ilk go'daklik davridagi kabi maktabgacha yoshda ham atrofdagi olam to'g'risida yorqin tasavvurlarning shakllanishida bolalarning hissiy tajribalari katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bu davrda o'yin faoliyatning etakchi turiga aylanadi, lekin bu odatda bola ko'p vaqtini qiziqarli o'yinlar bilan o'tkazgani uchun emas, - o'yin bola psixikasida sifat o'zgarishlarini yuzaga keltiradi. Maktabgacha yoshdagi bolaning o'yini ancha murakkablashadi: unda hayotiy tajriba qo'lga kiritiladi, muayyan maqsad aniqroq namoyon bo'ladi, ijodiy tasavvur ko'zga tashlanadi va rivojlanadi. Yildan-yilga bolaning aqliy rivojlanishida kattalarning og'zaki tushuntirishlari va topshiriqlari kattaroq ahamiyat kasb etib boradi.

Sog'lom bolani tarbiyalashda eng muhim vositalardan biri jismoniy mashqlar, harakatli o'yinlar va sport ko'ngilochar o'yinlari sanaladi. Bolalar bilan jismoniy mashqlarni bajarganda ularning salomatligini kuzatib borish, tashqi ko'rinishiga, kayfiyatiga, charchashi, ishtahasi, uyqusiga e'tibor berish juda muhim. Har bir hatto mutlaqo sog'lom bola ham yilda 2-3 marta tibbiy ko'rikdan o'tkazilgani ma'qul. Bunda bolaning bo'yi, og'irligi, ko'krak qafasining aylanasi ko'rsatkichlarini yozib borish tavsiya etiladi, bu uning to'g'ri rivojlanishini kuzatib borish imkonini beradi [5,6].

Shartli ravishda bolalik quyidagi davrlardan iborat, deb qabul qilingan.

Yangi tug'ilganlik (chaqaloqlik) davri - hayotning dastlabki 3-4 haftasi. Bola yangi sharoitga moslashadi (u o'pkasi bilan nafas oladi, ovqat hazm qilish tizimi ishlay boshlaydi, tanada issiqlik boshqaruvi yo'lga qo'yiladi); uning asab tizimi hali etilmagan - bosh miya po'stlog'ining takomillashmaganligi tufayli faqat shartsiz reflekslar namoyon bo'ladi.

Emzaklik davri - bir yoshgacha bo'lgan davr. Markaziy asab tizimi faoliyati takomillasha boshlaydi; shartli reflekslar ishga tushadi, harakatlar shakllanadi, bo'y va og'irlik tez orta boradi.

Maktabgacha yoshdan oldingi davr - 1 yoshdan 3 yoshgacha. Bo'y o'sishi bir oz sekinlashadi, harakat ko'nikmalari takomillashadi; nutq shakllanadi; bola ayrim gigienik ko'nikmalarni egallaydi.

Maktabgacha bo'lgan davr - 3 dan 7 yoshgacha. Undan avvalgi davrdagi kabi u bo'y o'sishining bir oz sekinlashuvi bilan tavsiflanadi. Bola ortiqcha og'irlikni yo'qotadi, uning mushaklari mustahkamlanib, skeleti kuchli rivojlanadi. Maktabgacha davr oxiriga kelib sut tishlarining almashinishi boshlanadi. Bola kattalar eydigan ovqatga o'tadi, kasalliklarga tez chalinmaydigan bo'ladi [11,20].

3-6 yoshli bolalarning rivojlanishi. Maktabgacha davrda go'yo sog'lom va to'laqonli jismoniy rivojlanishning poydevori qo'yiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tana hali etarlicha turg'un emas, harakat imkoniyatlari ham cheklangan. Ularning asab tizimi tez rivojlanadi, skeleti o'sib, mushak tizimi mustahkamlanadi, harakatlar takomillashadi. Diqqat ancha barqarorlashib, bolalar eng sodda mehnat ko'nikmalarini egallay boradilar. Gavdaning umumiy statik beqarorligi hamda dinamik imkoniyatlari cheklanganligi 3-4 yoshli bolalarga xos bo'lib, bu yoshdagi bolalarda gavdaning yuqori qismi, elka kamari mushaklari va bukuvchi mushaklar nisbatan yaxshi rivojlangan, 3-4 yoshli bolalarda harakatlar etarlicha muvofiq bo'lmagani holda harakat faolligi yuqori darajada bo'lib, bu harakatlarda yirik mushak guruhlari ishtirok etadi. Mazkur davrda uzoq muddat bir xil vaziyat saqlab turilsa yoki bir xil harakatlar bajarilaversa, tez toliqish kuzatiladi.

7 yoshgacha o'pka to'qimasining tuzilishi hali to'la rivojlanmagan holda bo'ladi; burun yo'llari, traxeya va bronxlar nisbatan tor, shu sababli o'pkaga havoning kelishi bir oz qiyinroq; qovurg'alar birmuncha qiyaroq, diafragma yuqoriroq joylashgan, shuning uchun nafas olish harakatlari amplitudasi katta emas. Bola kattalarga nisbatan yuzaki va ancha tez-tez nafas oladi: 3-4 yoshli bolaning nafas olish sur'ati - bir daqiqada 30 marta, 5-6 yoshda - 25 marta, kattalarda 16-18 marta. Bolalarning yuzaki nafas olishi o'pkada havo aylanishining nisbatan yomon bo'lishi, havoning o'pkada bir oz turib qolishiga olib keladi, o'sayotgan organizm esa to'qimalarning kislorod bilan etarlicha ta'minlanishini talab qiladi. Aynan shuning uchun ham ochiq havoda o'tkaziladigan jismoniy mashqlar juda muhim bo'lib, ular havo almashinishini faollashtiradi. 3-4 yoshli bolalarda o'pkaning tiriklik sig'imi (O'TS) 400-500 sm³ ni, 5-6 yoshda esa 800-900 sm³ ni tashkil etadi [7].

Maktabgacha yoshdagi bolalarning yurak-qon tomir tizimi faoliyati o'sayotgan organizmning talablariga yaxshi moslashgan, to'qimalarning qon bilan ta'minlanishiga bo'lgan kuchli ehtiyoj osonlik bilan qondiriladi, chunki bolaning tomirlari kattalarnikiga nisbatan kengroq bo'lib, ulardan qon erkinroq oqib o'tadi. Bola organizmidagi qon miqdori kattalarnikiga nisbatan ko'proq, uning tomirlar bo'ylab o'tadigan yo'li qisqaroq. Masalan, agar katta

odamning tomir urishi bir daqiqada 70-74 zarbaga teng bo'lsa, maktabgacha yoshdagi bolada o'rtacha 90-100 zarbani tashkil etadi. Yurak-asab boshqariluvchi takomillashgan emas, shuning uchun uning qo'zg'alishi tez, qisqarishlar ritmi osongina buzilishi mumkin, jismoniy yuklama ostida yurak mushagi ancha tez toliqib qoladi. Lekin faoliyat o'zgarishi bilan bolaning yuragi tez tinchlanib, o'z kuchini tiklab oladi. Shuning uchun ham bolalar bilan shug'ullanganda jismoniy mashqlarning xilma-xilligiga e'tibor berish: harakatli o'yinlarni birmuncha tinch sur'atli o'yinlar bilan navbatlash va bolaga tez-tez qisqa muddatli dam olish tanaffuslari berib turish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Аганянц Е.К. и др. Возрастная динамика физических качеств при различных двигательных режимах //Природа. Общество. Человек: Вестник Южно-российского отделения международной академии наук высшей школы. - Краснодар. - 1996. - № 1(4). - С. 22-24.
2. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и каждого. - ФиС, 1988. - С. 208.
3. Грунфинкель В.С., Левик Ю.С. Скелетная мышца. Структура и функция. - М.: Наука, 1985. - С. 129.
- 4.Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. - М.: Просвещение, 1986. - С. 89.
5. Хухлаева Д.В.. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1988. - С. 207.
6. Аганянц Е.К. и др. Возрастная динамика физических качеств при различных двигательных режимах //Природа. Общество. Человек: Вестник Южно-российского отделения международной академии наук высшей школы. - Краснодар. - 1996. - № 1(4). - С. 22-24.
- 7.Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. - М.: Физкультура и спорт, 1991. - С. 228.